

Informes de sitios y colecciones / Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 8 | 27-41 (2023)

**LA DECORACIÓN DE ASTILES DE DARDOS
DE GRUPOS CAZADORES RECOLECTORES
PREHISTÓRICOS DEL NOROESTE ARGENTINO,
AMÉRICA DEL SUR**

*The decoration of dart shafts of prehistoric hunter gatherer groups of northwestern Argentina,
South America*

*A decoração de hastes de dardos de grupos pré-históricos de caçadores-coletores do noroeste da
Argentina, América do Sul*

Alicia Ana Fernández Distel

Centro de Estudios Indígenas y Coloniales, Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, Otero 257 (4600).
San Salvador de Jujuy, Argentina. E-mail: fernandezalicia369@gmail.com

Fecha de recepción: 22 de octubre de 2023 - Fecha de aceptación: 18 de junio de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Las colecciones de astiles para dardos en piedra de cazadores recolectores andinos prehistóricos son muy raras. Se trata de piezas de madera con edades que van de los 9000 a los 4000 años AP. Siempre fueron confeccionados con una caña maciza (*Chusquea sp.*), posible de hallar en la franja de tierras bajas que rodea por el este a la cordillera de los Andes. La Casa Museo Justiniano Torres Aparicio, en Humahuaca, Jujuy, norte de Argentina, posee astiles incisos con motivos geométricos, hasta ahora no descritos. Son de la cueva 4 de Inca Cueva con fechas de 5200 y 5300 años AP, según dataciones de radiocarbono, en esa cueva, por parte de Carlos Archeró, Lidia García y más propias. El “estilo” de decoración concuerda con hallazgos de astiles en la Puna Sur, en Catamarca, en la misma República Argentina. Los astiles de Humahuaca están teñidos de rojo.

Palabras clave: paleoamericanos, dardos, astas, decoración, trashumancia.

ABSTRACT

The collections of shafts of andean prehistoric hunters and gatherers are both small and poorly documented. These wooden objects with an age of 9000 to 4000 BP were made of a solid reed (*Chusquea sp.*) only to be found in the lowlands outside of the Andes Mountains environment. A private Museum in the Humahuaca Valley, North Argentina, possesses nice decorated by incision shafts. The motives are geometrical. The pieces never were described. The collection comes from the cave Inca Cueva 4 with a C 14 age of 5200 and 5300 BP according with the C14 dates obtained by Carlos Aschero, Lidia Garcia and me. The style of the decoration is in concordance with findings of shafts further south in the Puna of Catamarca. The shafts of Humahuaca, after the incision, were paint with red pigments.

Keywords: paleoamericans, projectile points, shafts, iconology, transhumance.

RESUMO

Coleções de postes de dardos de pedra de caçadores-coletores andinos pré-históricos são muito raras. São pedaços de madeira com idades que variam de 9000 a 4000 anos BP. Eles sempre foram feitos de uma palheta sólida (*Chusquea sp.*) que pode ser encontrada na faixa de planícies que circunda a Cordilheira dos Andes a l'este. Um museu privado no Vale de Humahuaca, em Jujuy, norte da Argentina, tem postes incisados com motivos geométricos, até agora não descritos. Eles são da caverna 4 da Inca Cueva (Humahuaca) com datas de 5200 e 5300 BP com datacoes de radiocarbono de Carlos Aschero, Lidia García e também más. O «estilo» de decoração concorda com os achados de postes na Puna Sur, em Catamarca, na mesma República Argentina. Os eixos de Humahuaca são tingidos de vermelho.

Palavras-chave: paleoamericanos, dardos, chifres, decoração, transumância.

LOS MATERIALES EN ESTUDIO: LAS ASTAS O ASTILES

En este informe hablaré de la parte más extensa de un astil de dardo, que en idioma inglés puede llamarse *foreshaft*, aunque también se use directamente la palabra *shaft*. Un dardo completo tiene tres partes: la punta, el intermediario y el astil o *shaft*.

En francés se habla de *manche*, en español de *astil* y en alemán de *schaft*. La triple composición de un dardo se da tanto a nivel arqueológico como en grupos cazadores vivientes de América y África (Deacon 1984).

En la arqueología del área andina meridional de Sudamérica, estos dardos compuestos de tres partes parecen desaparecer con el comienzo de las culturas sedentarias ceramistas tardías¹. El tipo de astil realizado en caña maciza que acá describiremos formaba parte del equipamiento del cazador recolector tardío que ocupaba, durante el Holoceno, todas las montañas de los Andes (Aschero 2000).

Este temprano ocupante de cuevas y aleros, con una ergología bastante compleja, propenso a pintar las paredes de sus sitios más venerados, lanzaba los proyectiles con propulsor. Varios hallazgos aseguran esta afirmación. Personalmente, dedicamos un trabajo a esta arma o herramienta hallada en cuevas de Jujuy. Un propulsor completo fue hallado en Catamarca (Barrionuevo 1970). Sobre la confección de los astiles en caña maciza hay informes, en este caso también referidos a Catamarca (Rodríguez y Martínez 2001).

Que la parte principal del astil esté decorada con incisiones e impregnada de pintura roja, en cambio, constituye un novedoso indicador de la complejidad cultural de estas etnias. Lo podemos anunciar gracias

a la reciente catalogación de una colección precerámica de Inca Cueva cueva 4 que, si bien había sido recuperada en 1936, nunca había tenido acceso al público y tampoco había sido fechada. Cuenta con 20 astiles, 10 de ellos decorados. A partir del año 2000, cuando la familia Torres Aparicio habilita su museo, fue posible el acceso a la colección.

Los objetos en estudio nos llevan a las excavaciones de Aschero y Martínez (de la Universidad Nacional de Tucumán) en aleros rocosos de Catamarca, por ejemplo, el sitio Punta de la Peña 3 (Jorge Martínez comunicación personal 2004).

En realidad, había un indicio que conducía a estos hallazgos en el fragmento longitudinal de caña que el arqueólogo Carlos Aschero recoge en superficie entre el material removido de Inca Cueva cueva 4, en un viaje de prospección realizado en la década de 1970². También se puede considerar un indicador relevante el material de madera recuperado de la cueva CH III de Huachichocana (en su capa más profunda o E 3, ver Fernández Distel 1974). Como los astiles aparecen seccionados, ya sea longitudinal o transversalmente y fueron “reciclados” por el hombre cazador, muchas veces cuesta reconocerlos y clasificarlos.

El reciclado o refuncionalización se documentó en la mencionada Huachichocana y también en Inca Cueva cueva 4, de donde provienen los astiles decorados que acá describo (Figura 1). En este último caso, distintas secciones fueron usadas para confeccionar un recipiente mortuorio parecido a una cuna y una estera. Como los astiles decorados de Inca Cueva cueva 4 no son los de los objetos mencionados, no haremos referencia a ellos. Es la excavación estratigráfica de Aschero y Yacobaccio (varias campañas en la década de 1980, ver Yacobaccio

1981) en Inca Cueva cueva 4, la que sirvió para poder fechar por vez primera la colección que acá se estudia, también apareció un segmento de caña maciza³.

Figura 1. Aspecto de parte de los fragmentos de astil de cueva 4 de Inca Cueva. El primero de la izquierda y el penúltimo, compenetrados de mastic, no están decorados. El segundo y el último son los catalogados como N° 157 y 156. Colección Torres Aparicio, Humahuaca. Fotografía Laura Califano, 1999.

MÉTODOS Y ENFOQUES

En este artículo se aborda un problema tecnológico, entendiendo por tecnología al cuerpo de artefactos, comportamientos y conocimientos para la creación y uso de productos (Schiffer y Skibo 1987: 595). Puede ser estudiada desde un nivel puramente contextual y estratigráfico o a través de un análisis de los objetos, recurriendo a distintas disciplinas auxiliares y también a la arqueología experimental y a la etnoarqueología.

Antes de pasar al encuadre metodológico, me refiero brevemente a la “arqueología experimental”, perspectiva aplicada por distintos científicos que durante todo el siglo XX se preocuparon por:

1. tallar en pedernal y otras rocas puntas verosímiles, eventualmente también de hueso y de madera;
2. fabricar un astil para esas puntas, ya sea en madera o en caña; sea de dos piezas o una sola pieza extensa;
3. probar de cazar mamíferos mayores con arco o con estólica, usando la flecha replicada.

Experimentaciones en torno al punto 1 las hay varias en todos los ámbitos universitarios; experimentaciones en torno al punto 2 son las de Martínez y Aschero (2003), interesantes pues para realizarlas usaron caña maciza o *Chusquea*. En torno al punto 3, también hay varios autores que entraron en el tema (Junkmanns 2001). No se conocen experimentaciones relacionadas con el grabado o incisión sobre cañas, de carácter decorativo.

Tal vez se podría incursionar (muy hipotéticamente) en el uso de venenos vegetales que habrían compenetrado las puntas; allí entraría a jugar otro campo metodológico que es el de la etnoarqueología: las soluciones de los pueblos aborígenes actuales a veces deben ser tenidas en cuenta por el arqueólogo para entender las del pasado⁴.

Una estrecha interdisciplinariedad se da en todo lo relativo a mastics, pegamentos y preparación del pigmento rojo, técnica en la cual la química orgánica e inorgánica son fundamentales⁵. La botánica sistemática y anatómica, en colaboración con la arqueología, arrojó en nuestro tema importantes resultados, como se verá en el ítem siguiente.

Figura 2. El astil pirograbado de Peñas de la Cruz 1, Antofagasta de la Sierra, dibujo de Carlos Aschero cedido por Jorge Martínez.

Para que lo comprobado o deducido no quede extrapolado de su asociación inmediata, tratamos de volver siempre sobre el contexto en el caso de la colección de Inca Cueva 4 recuperada acientíficamente pero que felizmente se mantuvo reunida y en un buen estado de conservación⁶.

Solo así podemos confirmar que los cazadores holocenos usaban el equipo de dardos con astiles de caña maciza (a veces decoradas) para hacerse de camélidos y ciervos⁷. En el caso de Inca Cueva cueva 4, la asociación de los astiles con cueros completos de vicuña es un hecho interesante, sobre todo por la cantidad de los especímenes y la variedad de sus procesos. Entre ellos, sobresale la técnica del *twining* con lonjas de piel de camélido para la obtención de quillangos y la peletería para la obtención de cueros afeitados para lograr calzados que combinan el plegado (de un mismo cuero que conforma talón, suela, capellada y lengüeta) con ataduras laterales que recuerdan a la sandalia u ojota andina actual⁹.

Distintos arqueólogos hablaron de la extrema movilidad de este cazador andino tardío y caracterizaron su vida como de trashumante con extrema movilidad (Núñez y Dillehay 1995). Puede discutirse hasta el cansancio la acepción de trashumancia, y es imposible soslayar que este hombre nómada tenía trayectos fijos para buscar sus materias primas, por ejemplo, las cañas macizas para confeccionar sus astiles. Esta especie vegetal solo prospera en el borde de la nuboselva o yunga, a todo lo largo del cordón andino.

Que los maderos fuesen raros y valiosos queda evidenciado por el mencionado “re-

ciclado”: muy difícilmente un trozo de astil podría ir a parar al fogón. Tampoco parecen haberse utilizado técnicas para endurecer o secar el material vegetal a fuego. Sí para grabar, ya que el fragmento de astil de Peñas de la Cruz 1, Antofagasta de la Sierra (Figura 2), fue pirograbado (Jorge Martínez comunicación personal 2004).

Inca Cueva cueva 4

Es una cueva situada en la quebrada o valle de Chulín, al norte del departamento de Humahuaca, Jujuy, Argentina. Como por esa garganta hay trazas del viejo Camino del Inca que se dirigía al Perú (también en algunas capas de las cuevas hay restos incaicos), toda la zona pasó a llamarse “Cueva del Inca o Inca Cueva”. Sin embargo, el poblamiento en grutas y aleros naturales es mucho más antiguo y se remonta al comienzo del Holoceno o posglacial (Martínez 2007).

Son nueve los aleros contabilizados y con ocupación humana del valle de Chulín. Entre ellos se encuentra la llamada Cueva 4 (ICc4). Están a una altura de 3800 metros sobre el nivel del mar, en una región de contacto entre el valle con desagüe en el Atlántico y el altiplano endorreico. Todas las formaciones geológicas de Inca Cueva son las areniscas rojas terciarias; las cuevas se formaron durante la desglaciación (Figuras 3 y 4).

ICc4 es una cueva alta, alejada 70 metros del río y a 15 metros por sobre este. Por eso es seca y los hallazgos de material orgánico como los astiles que acá se describen fue-

Figura 3. Ubicación de los sitios considerados en este trabajo.

ron óptimos. Se abre hacia el este, y así recibe el primer sol de mañana, otro factor que contribuye a la sequedad y que convirtió a la cueva en un refugio ideal contra los vientos y el frío. Sin embargo, es más ancha que profunda: 17,60 metros de boca por 6,50 metros de profundidad. La capa más honda de la cueva (la 2) arrojó la edad de 9230 AP (Aschero 1980); la capa que le sigue hacia arriba arrojó 5200 y 5340 AP (Aschero y Podestá 1986; García 1997; Aschero 2000; García y Ramundo 2002)⁹. Esta última capa fue excavada asistemáticamente en 1936 por el médico y folclorólogo Justiniano Torres Aparicio, de cuya colección se toman los astiles que acá se describen. Pasaron 50 años hasta que Aschero y Yacobaccio (Yacobaccio 1981) volvieron a esa cueva para profundizarla extrayendo la capa más antigua y parte de la siguiente, depredada por el médico coleccionista.

Mientras la capa más antigua pareció ser

Figura 4. La llamada Cueva 4 de Inca Cueva, Jujuy, República Argentina, fotografía de Fernando Valdés, 1999.

una verdadera área de habitación de actividades específicas y de depósito, la capa de los 5300 años indicaba un uso fúnebre o ritual que la acerca a lo que fue la capa única de Inca Cueva 7 (Aguerre *et al.* 1975). Ello por la cantidad de cuerpos humanos ubicados hacia el fondo de la cueva, contra sus paredes. Vulgarmente se ha hablado de “momias” por el desecamiento de los tejidos o carne.

En uno y otro nivel aparecieron las puntas de dardo apedunculadas de limbo triangular corto y alargado (35-21 milímetros de largo por 4-8 milímetros de espesor) hechas de basalto, ftanita y vidrio volcánico. Aunque, debe aclararse, no fue preocupación del coleccionista incorporarlas a su acervo. Mis anotaciones se relacionan sobre todo con trabajos en los que intervine en Inca Cueva 7.

El arte rupestre en rojo, blanco y negro, con absoluta predominancia de los motivos geométricos, pertenecería a la capa más antigua (Schobinger 1999).

La caña *Chusquea* en la flora actual y en la arqueología regional

La caña *Chusquea* es una gramínea de la familia *Bambusoideae*. Es un género bastante difundido en la flora de América del Sur. El mismo apelativo *Chusquea* deriva de la palabra con que los nativos de Ecuador y Colombia designaban a estas cañas. Las más difundidas en el Noroeste Argentino son *Chusquea Kunth* y *Chusquea lorentziana Griseb* (Figura 5). A esta última se la conoce en Argentina como “Caña Tacuara” o “Caña brava” (Nicora y Rúgolo de Agrasar 1987).

Más hacia el sur, sobre la cordillera de los Andes, prospera la *Chusquea culeou*, vulgarmente llamada “colihue”. Con todas

estas cañas se elaboraron astas de lanzas, y en la época de la Organización Nacional (siglos XIX y XX), se hacían con ellas los cabos de las lanzas de los ejércitos de caballería. Muy apropiadas para realizar también las cañas para pescar, se las identificó como “cañas macizas”, sumamente resistentes. Desde siempre formaron parte de la flora sudamericana y se las llegó a identificar a nivel fósil (Nicora y Rúgolo de Agrasar 1987).

En la zona del Noroeste Argentino y Cuyo, a nivel arqueológico se llegó a identificar la presencia mayoritaria de cañas macizas. A veces se llegó en la identificación tan solo al género (*Chusquea*), específicamente en Inca Cueva (cuevas 4 y 7), Huachichocana nivel E 3, Los Morrillos Gruta I capa 2, Gruta del Indio Horizonte Medio (Aguerre *et al.* 1973: 132-233, Aschero 1984: 63).

Respecto de las cañas huecas, también hubo hallazgos en Inca Cueva cueva 7, donde se las usó para elaborar flautas, y en

Figura 5. Cañas macizas del género *Chusquea* que prosperan silvestres en la actualidad en la provincia de Jujuy, noroeste de la República Argentina. Fotografía Alicia Fernández Distel, 2002.

Quebrada Seca 3 (en Catamarca), donde su uso no está claro (Aguerre *et al.* 1973; Rodríguez 1999). En este último caso, se trató de *Rhipidocladum sp.*). Todos los hallazgos son de niveles holocenos.

El concepto de decoración.

Los motivos geométricos

Decorar es la acción de hermostrar y adornar un objeto. Somos conscientes de que atribuir tal intención a pobladores de hace más de 5000 años es imprudente. Sin embargo, “decoración” es la forma más directa para denominar los atributos no funcionales hallados sobre la superficie de las cañas arqueológicas.

Es ineludible confirmar que, en esto, hubo un sentido artístico muy desarrollado. Hay una noción de balanceo, de juego de contrastes entre fuerzas lineales, anillos y reticulados que llevan a confirmar la existencia de una experiencia artística. El producto resultante, el madero grabado, es una pieza de arte mueble de gran precisión técnica.

Se ha discutido sobre el término etnoarte o arte étnico y las palabras “artista” y “artesano” (Hirschberg 1988: 132). Todas las sociedades tienen arte plástico. La tendencia de la humanidad a expresarse artísticamente y la posibilidad de realizar valoraciones estéticas es común a todas las etnias; es una constante transcultural.

Estos productos son difíciles de ser sometidos a formulaciones. Estas serán siempre demasiado generales o incompletas; la dificultad del científico radica en que las plasmaciones son específicas y localizadas. Poniendo como ejemplo el grupo de objetos que acá se nos presentan para describir, son expresiones tan acotadas (en el tiempo y en

el espacio) que al recorrer la literatura, no encontramos puntos de comparación. Que el “artesano” grabador de Inca Cueva trabajó guiado por la tradición para producir un objeto (una caña grabada en este caso) cargado de potencia, con el respaldo tras de sí de todo su grupo, que “reconoce” los valores intrínsecos de la decoración, es cosa de no olvidar. Sobre todo, para no recaer en calificaciones apriorísticas como serían las de “arte geométrico”, “arte abstracto”, “arte lineal”, “composición”, entre otros.

En diez astiles de Inca Cueva cueva 4 se observó que la primera medida adoptada antes de proceder a la “decoración” fue rebajar mediante la abrasión los nudos que estas cañas naturalmente tienen cada 18-20 centímetros. Luego se eligió un sector donde los grabados se concentrarían: hacia el medio o hacia un extremo. Nunca fue grabado todo el astil.

Si bien no se examinó microscópicamente la incisión, se puede confirmar que se usó una técnica semejante a la del hueso trabajado “en fresco” (y la caña aún verde). La obra de S. Semenov (1981) es bastante ilustrativa al respecto. En Inca Cueva no hay casos de pirograbado.

Para comprender mejor resulta útil la comparación con la técnica del grabado de calabazas y en lo que sigue recurrimos a I. Hodder en su *Symbols in action, ethnoarchaeological studies of material culture* (1982). Los dibujos de los astiles, como se dijo, son zonados. El zonado de Inca Cueva 4 y Huachichocana implica unas líneas anulares de comienzo y de finalización entre las que quedan comprendidas los siguientes grabados:

1. franjas oblicuas rayadas o reticuladas por dentro (N° 155, 163, 165 y 157);
2. franjas verticales rayadas por dentro, al-

- ternadas con verticales simples (N° 161, 164);
3. franjas con ganchos, reticuladas por dentro, verticales. Las franjas se enfrentan o se siguen unas a otras (N° 285 y 80);
 4. franjas reticuladas por dentro, delgadas, que se alternan con “serpentiniformes” (N°159);
 5. rectángulos reticulados por dentro (N° 161 y 156);
 6. festones enfrentados logrados por la repetición de pequeños arcos (N° 156).

El fragmento de astil de Huachichocana (pieza 883) también es zonado, circunscripto por anillo. El fragmento de Catamarca (Peñas de la Cruz 1) no entra en este canon.

La zonación implica lo que Hodder llama “simetría de espejo”. Ello se ve en los astiles 156 y 80. La organización por zonas de la que habla este autor se da en la forma simple (AAAA...), o sea, el dibujo repetitivo, en siete de los diez astiles de IC c4. Tal sería, coincidentemente, el caso del madero de Huachichocana con sus rombos repetidos. Los tres restantes de Inca Cueva 4 (159, 156 y 161), dentro de la organización simple o A de Hodder, tienen la forma de dibujo alternado (ABABAB...).

La forma de organización más compleja que Hodder encuentra en las calabazas decoradas de los nuba de Kenia es la que llama “pivotada”. Una forma de pivotado balanceado es lo que se ve en los dos rectángulos que se enfrentan en el astil 161 y los dos serpentiformes del astil 159.

El término inglés *balance* puede ser considerado como equivalente de *symmetry*, y lo que se ha visto en estos astiles es la simetría bilateral, la forma más simple de simetría (Washburn 1995: 101-122), aplicada a *geometric nonrepresentational patterns*, como

califica a este tipo de dibujos la doctora Washburn (1995).

Pero la experiencia de Hodder (1982: 171) lleva a la prudencia, en su caso, en relación con la decoración de calabazas: “*The decoration is partially naturalistic and representational, and most is geometric. The geometric designs often have conscious meaning. It is of note even minor differences in designs relate to substantially different meanings. [...] For the Nuba the placing of designs within an overall pattern is as important as the individual designs themselves. In particular, there is a continual emphasis on symmetry and balance*”¹⁰.

Es inevitable recurrir al campo del arte rupestre para enriquecer estas explicaciones. Un autor que proviene de esta línea de investigación es W. Rijssen, quien, en su artículo “Rock Art, the question of authorship” (1994), introduce el término *sematografos* (*sematographs*) para indicar marcas, signos o símbolos. El nuevo vocablo indica toda imagen no realista: arrastres, círculos, puntos, enrejados, etc.

La recubierta roja de ciertos astiles también puede calificarse de “no funcional” y, por lo tanto, “decorativa”. La recubierta impregna todo el astil (pieza 159) o solo una parte específica de la decoración incisa (pieza 161). Como lo demostró el estudio de Aschero (1983-1985: 300-301), tanto el rojo como el morado, que el autor llama “rojo violáceo” provienen del mineral plumbojarosita.

La carga de significados del color rojo es fuerte, de sociedad a sociedad, tema sobre el cual nos podríamos extender en una monografía específica. Transculturalmente, el rojo es percibido de un modo especial (Sahlins 1977-1980: 166), cosa que no sucede con otros colores y respecto de la cual podría creerse que se lo aplicó para potenciar el útil de caza¹¹.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha intentado, mediante distintas ciencias, incluyendo la arqueología, una aproximación provisional y también superficial a una realidad estética que se impuso: la decoración en astiles, objetos muebles de un cazador recolector que habitó en los Andes hace milenios.

Más específicamente, se impuso la realidad del “embellecimiento” de objetos, que hasta ahora en la literatura aparecían como altamente utilitarios, cuya funcionalidad y éxito dependían de caracteres técnicos. Aquí se tuvo que ampliar esta acepción de “técnica” en arqueología y entender que, tras de la decoración incisa de los astiles, había un lenguaje, un sistema de comunicación, perdido en las oscuridades de los tiempos, pero que evoca ideas de refinamiento y complejidad.

Está comprobado que las cuevas de nuestros hallazgos se habitaban en primavera y verano, durante las lluvias, y que en lo que hace a su arte rupestre, en cada llegada se repintaban las paredes (Schobinger 1999: 63). De modo que las pinturas de 8000 años AP fueron probablemente retomadas por los ocupantes del sexto milenio (los portadores de los astiles) quienes reinstalaron el antiguo lenguaje geométrico. La relación de semejanza entre las tecnofacturas más antiguas (capa 2 de Inca Cueva cueva 4, con sus 9000 años de antigüedad) y las de la capa más reciente (1b) es anunciada por Aschero (1984: 65).

Muy curiosamente persiste este énfasis en lo geométrico hasta el cuarto milenio AP en la llamada Inca Cueva cueva 7 (Aschero 1975). Aquí, los objetos muebles grabados y también trabajados al bajorrelieve tienen diseños muy simples, pero también ver-

daderas composiciones (la palabra inglesa consagrada es *layout*), solo captables a través de sus propiedades matemáticas y de sus transformaciones (Aschero 1975). Nos referimos a las transformaciones de simetría euclidiana que en Inca Cueva 4 e Inca Cueva 7 dieron lugar a patrones decorativos sofisticados.

Volviendo a los últimos resultados de la arqueología andina del precerámico, el conjunto de astiles que aquí se estudiaron se ubican temporalmente en la finalización del Holoceno medio, cuando aún reinaban las condiciones climáticas áridas y hostiles que llevaron a Lautaro Núñez y colaboradores (Núñez *et al.* 2001: 112) a hablar de un silencio arqueológico. Tal vez Inca Cueva fue uno de los pocos sitios que no fue despoblado entre el 8000 AP de los y el 5000 AP. Hacia el 5100 AP se puede decir que comienza un ergológicamente rico Arcaico tardío (*Late Archaic period*), en medio de una aridez andina extrema que hace aún más notable la cantidad de materias exóticas que se ven en contextos de cuevas, incluida la caña *Chusquea* y los caracoles, algunos del océano Pacífico (Gordillo y Aschero 2020).

La empiria que llevó al antiguo cazador a usar esta materia prima se mantuvo por milenios al punto que los siglos XIX y XX descubren al nativo del área andina usando estas cañas en toda su plenitud.

Lamentablemente, la caña *Chusquea* tiene su sobrevivencia en alto riesgo, sobre todo por la transformación de las laderas húmedas de la nuboselva de América el Sur en superficies para el cultivo y la ganadería, donde se talan los bosques nativos. Las yungas sudamericanas, con su riqueza en cañas macizas, también están amenazadas por la construcción de gasoductos, caminos y diques.

ANEXO - Piezas de Inca Cueva 4

Astiles de la Colección Torres Aparicio *no* decorados:

N° 146, 151, 152, 153, 154, 158, 160, 162, 166 y 167 -diez en total- (Figura 6).

Figura 6. Extremo de un astil no decorado de Cueva 4 de Inca Cueva. Colección Torres Aparicio, Humahuaca. Fotografía Laura Califano, 1999.

Astiles de la colección Torres Aparicio, *de* decorados:

N° 80, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 285 -diez en total- (Figura 7 y 8).

Figura 7. Cinco astiles de Inca Cueva 4.

Figura 8. Los restantes astiles decorados de Inca Cueva 4.

Pieza N° 80

Medidas: 29,5 cm de largo por 1,4 cm de diámetro medio.

Estado de conservación: pieza completa en buen estado.

Catalogación: intermediario (?).

Descripción: es un segmento de caña maciza que termina por un lado en una horquilla de 2 cm de profundidad. El otro extremo presenta una concavidad de 3 mm de profundidad. Ambas terminaciones fueron rodeadas con una envoltura de tendón. La horquilla tiene un envolvimiento de cinco

vueltas paralelas yuxtapuestas. La otra extremidad tiene dos vueltas que se cruzan y anudamiento de los extremos libres. Un nudo que cae en la mitad del segmento fue aplanado.

Desde el extremo en horquilla y hasta cubrir los tres tercios de la pieza, hay incisiones decorativas.

Pieza N° 155

Medidas: 23 cm de largo por 1,5 cm de diámetro.

Estado de conservación: fragmentación transversal y longitudinal.

Catalogación: posible astil principal (?).

Descripción: en el segmento se aprecian dos nudos que fueron aplanados, entre ellos se realizó una decoración incisa. Una resina espesa y oscura cubre toda la pieza.

Pieza N° 156

Medidas: 23 cm de largo por 1,5 cm de diámetro.

Estado de conservación: fragmentación transversal y longitudinal.

Catalogación: posible astil principal (?).

Descripción: un nudo situado hacia un extremo fue aplanado. Como decoración, se realizaron dos anillos o bandas de 1,5 y 2 cm de ancho respectivamente. El primero, con guiones o trazos cortados; el segundo, con líneas sesgadas, también cortadas. La decoración incisa cubre el resto de la pieza.

Pieza N° 157

Medidas: 22 cm de largo por 1,4 cm de diámetro.

Estado de conservación: fragmentación transversal y longitudinal.

Catalogación: posible astil principal (?).

Descripción: es un segmento de caña maciza con dos nudos. Uno de ellos fue aplanado tan meticulosamente que permitió que

por encima se realizara un grabado decorativo.

Pieza N° 159

Medidas: 29 cm de largo por 1,4 cm de diámetro.

Estado de conservación: fragmentación transversal y longitudinal.

Catalogación: posible final de astil principal.

Descripción: es una caña con un solo nudo que fue aplanado. Es posible que el otro nudo se hallase en lo que se llama "finalización cóncava" de la pieza, a 14,5 cm del otro nudo. Próximos a esta finalización se grabaron siete anillos, luego viene la decoración incisa, y para circunscribirla o zornarla, se grabaron doce anillos más. Todo el fragmento está pigmentado de rojo (10 R 5/6 de la Escala Munsell).

Pieza N° 161

Medidas: 59 cm de largo por 1,2 cm de diámetro.

Estado de conservación: fragmentación transversal y longitudinal.

Catalogación: finalización de astil principal.

Descripción: un segmento de caña fue regularizado, pero no se aplanaron los nudos. La finalización tiene una concavidad de 2 mm. A 1 cm de esta, comienza la decoración grabada. Esta se interrumpe hacia el primer nudo y sigue superado este. La decoración cubre el final del astil, solo un tercio de la pieza. El segundo sector de decoración, el que tiene un motivo cuadrículado, fue rellenado de rojo (10R 4/8 de la escala Munsell)

Pieza N° 163

Medidas: 60 cm de largo por 1,4 cm de diámetro.

Estado de conservación: la caña está partida longitudinalmente; la mitad de la pieza tiene dañada; también la única cara o faz restante, de modo que se ve la médula.

Catalogación: astil principal completo, reciclado para cumplir otra función.

Descripción: es un segmento de caña con tres nudos en su extensión. Ambos extremos están redondeados, lo que vuelve difícil determinar que su última función haya sido la de astil. La decoración cubre un tercio de la pieza y se agrupa en un extremo. Los grabados se interrumpen en el nudo que no fue aplanado.

Pieza N° 164

Medidas: 80 cm de largo por 1,4 cm de diámetro.

Estado de conservación: la caña está partida longitudinalmente; hacia el centro hay un daño de polillas.

Catalogación: astil principal completo.

Descripción: se realizó en un trozo de caña con tres nudos cuyas prominencias fueron aplanadas. Los extremos están redondeados. La decoración se agrupa hacia un extremo y ocupa un cuarto de la pieza. Al llegar al último nudo, se interrumpe y sigue luego de este. El nudo no fue aplanado.

Pieza N° 165

Medidas: 50 cm de largo por 1,3 cm de diámetro.

Estado de conservación: fragmentación longitudinal, de la escotadura parte una rajadura.

Catalogación: astil único o principal, sector de la inserción de la punta lítica.

Descripción: el extremo de un segmento de caña fue horadado hasta formar una horquilla (sector de inserción de la punta). A 1 cm por debajo de esta escotadura se comenzó el grabado decorativo. Al llegar al

primer nudo, la decoración se interrumpe. El nudo fue aplanado.

Pieza N° 285

Medidas: 29,5 cm de largo por 1,6 cm de diámetro.

Estado de conservación: fragmentación transversal y longitudinal.

Catalogación: astil principal reciclado.

Descripción: es un segmento de caña con un solo nudo, el que fue aplanado. Uno de los extremos termina en bisel recto y tiene una escotadura lateral. A 2 cm de esta finalización, comienza la decoración. Toda la pieza está impregnada de rojo tenue (*weak red* 10R 4/4).

NOTAS

¹ Simplificando la cuestión, se acepta que el uso del propulsor como arma efectiva fue desapareciendo paulatinamente, aunque se lo vea representado en el arte rupestre tardío de época cerámica (Fernández Distel, 1977).

² Aschero lo explica en un trabajo de 1979: "Entre los hallazgos de superficie cuentan restos de cañas que incluyen un espécimen decorado (probables restos de astiles). El decorado es un fragmento longitudinal de caña *Chusquea sp.* que presenta una decoración incisa con bandas diagonales en zig zags delimitados por campos reticulados" (1979: 173). La pieza se encuentra en la colección del Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Buenos Aires.

³ Es el trozo de caña más largo hasta ahora hallado (tiene 1,05 metros de largo). Proviene de la capa 1^a, y se encuentra en la Colección del Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

⁴ Paradigmática para Sudamérica ha sido la obra de J. Vellard *Histoire du curare*, 1965. El veneno llamado genéricamente curare proviene de una planta. Cómo se dispersa el veneno en la punta y en el intermedio, con aplicaciones pastosas como puntos, se ve en la obra de J. Deacon *Later Stone Age people in southern*

Africa (1984). Con esto no pretendemos inferir que el cazador andino en estudio haya usado venenos para volver más eficiente su cacería.

⁵ Aschero (1983-1985) se preocupó por analizar el pigmento rojo usado en las pinturas parietales de Inca Cueva cueva 4. Estos resultados podrían hacerse extensivos al rojo-morado aplicado a los astiles.

⁶ Contexto en sentido etimológico serían los elementos u objetos ubicados en una trama; estructura es una agrupación de artefactos y/o ecofactos situados uno al lado del otro en una zona delimitable, específicamente en una capa arqueológica.

⁷ Se hallaron en la capa 2 de Inca Cueva 4 adornos hechos con pezuñas de cérvidos (Aschero 1980: 165).

⁸ Ver Fernández Distel (2001).

⁹ Los fechados de radiocarbono de la capa más profunda fueron realizados totales sobre carbón. Para la capa siguiente hay dos análisis realizados sobre una pieza de madera y sobre "carne" de una "momia". Las anotadas no son fechas calibradas.

¹⁰ Respecto de experiencias etnoarqueológicas referidas al arte, estas no son numerosas. Por estar situada en el mismo continente sudamericano, zona amazónica, vale la mía en el marco de un proyecto del Centro Argentino de Etnología Americana-Conicet. Ver Fernández Distel (1988): "Gemalte Verziehung auf Baumbast aufgetragen von den Harakmbet im peruanischen Amazonasgebiet" ("La decoración pintada en tela de corteza entre los Harakmbet de la zona amazónica peruana"). Acá los símbolos absolutamente geométricos tenían adjudicaciones de sentido propias del mundo natural circundante, algo que Hodder también encontró entre los nuba de Kenia.

¹¹ El color rojo aplicado como cubierta en la región andina durante épocas tardías fue analizado por Lehmann Nitsche (1927).

¹² Entra dentro de los valores de los rojos de las pinturas rupestres de la cueva, según Aschero y Podestá (1986).

BIBLIOGRAFÍA

Aguerre, A., A. A. Fernández Distel y C. Aschero. 1973. Hallazgo de un sitio acerámico en la Quebrada de Inca Cueva (provincia de Jujuy). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 7:197-236.

Aguerre, A., A. A. Fernández Distel y C. Aschero. 1975. Comentarios sobre nuevas fechas en la cronología

precerámica de la provincia de Jujuy. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 11:211-214.

Aschero, C. 1975. Motivos y objetos decorados del sitio precerámico Inca Cueva 7 (provincia de Jujuy). *Antiquitas* 20-21: 2-7.

Aschero, C. 1979. Un asentamiento acerámico en la Quebrada de Inca Cueva (Jujuy). Informe Preliminar sobre el sitio Inca Cueva-4. En *Actas Jornadas de Arqueología del Noroeste Argentino*: 158-183, editado por Universidad del Salvador, Buenos Aires.

Aschero, C. 1980. Comentarios acerca de un fechado radiocarbónico. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 14 (1):165-168.

Aschero, C. 1984. El sitio ICC-4: un asentamiento precerámico en la Quebrada de Inca Cueva (Jujuy, Argentina). *Estudios Atacameños* 7:62-72.

Aschero, C. 2000. El poblamiento del territorio. En *Nueva Historia Argentina, los pueblos originarios y la conquista*: 17-60, editado por Tarragó, M., Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Aschero, C. 1983-1985. Pinturas rupestres en asentamientos cazadores-recolectores: dos casos de análisis aplicando difracción de rayos -X. *Cuadernos* 10:291-306.

Aschero, C. y M. M. Podestá. 1986. El arte rupestre en asentamientos precerámicos de la puna jujeña. *Runa* 16:29-57.

Barrionuevo, A. O. 1970. Propulsor de dardos o estólica, curioso ejemplar de la puna catamarqueña. *Cuadernos de Arqueología catamarqueña* 3:5-15.

Deacon, J. 1984. *Later Stone Age People in Southern Africa*. Cambridge University Press, Boston.

Fernández Distel, A. A. 1974. Excavaciones arqueológicas en las cuevas de Huachichocana, departamento de Tumbaya, Provincia de Jujuy. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 8:101-127.

Fernández Distel, A. A. 1977. Nuevos hallazgos de estólicas en el borde de la Puna jujeña (Argentina). En: *Actas del VII Congreso de Arqueología de Chile*: 131-165, editado por Sociedad Chilena de Arqueología, tomo 1, Santiago de Chile.

Fernández Distel, A. A. 1986. Las cuevas de Huachichocana, su posición dentro del precerámico con agricultura incipiente del Noroeste Argentino. *Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie* 8:353-430.

Fernández Distel, A. A. 1988. Gemalte Verziehung auf Baumbastaufgetragen von den Harakmbet im Peruanischen Amazonasgebiet. En *Die Mythen se-*

- hen: 673-704, editado por Münzel, M. Frankfurt am Main, Museum für Völkerkunde.
- Fernández Distel, A. A. 2001. Calzado de los cazadores-recolectores del noroeste argentino en la colección arqueológica Torres Aparicio (Jujuy). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 26:403-414.
- García, L. 1997. *Arqueología de asentamientos formativos en la Puna Oriental y su borde, Puna de Jujuy: el cambio hacia una vida crecientemente sedentaria y productiva en Azul Pampa, Departamento Humahuaca*. Tesis de doctorado inédita. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- García L. C. y P. Ramundo. 2002. They are going over our Heads, nos pasan encima. En: *IRAC Proceedings*, vol. 2: 199-208, editado por P. y W. Whitehead y L. Loendorf. ARARA, Sidney.
- Gordillo, S. y C. Aschero. 2020. Entre las yungas y el mar: circulación de moluscos en cazadores recolectores tempranos de la Puna, extremo austral de los Andes Meridionales. *Estudios Atacameños* 66:301-318.
- Hirschberg, W. 1988. *Neues Wörterbuch der Völkerkunde*. Kröner Verlag, Berlín.
- Hodder, I. 1982. *Symbols in action, ethnoarchaeological studies of material culture*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Junkmanns, J. 2001. *Pfeil und Bogen, herstellung und gebrauch in der Jungsteinzeit*. Angelika Hörnig Verlag, Biel.
- Lehmann-Nitsche, C. 1927. El revestimiento de ocre rojo en tumbas prehistóricas y su significado. *Revista del Museo de La Plata* 30:321-327.
- Martínez, J. 2007. Ocupaciones humanas tempranas y tecnología de caza en Antofagasta de la Sierra, Puna meridional argentina (10000-7000). *Cazadores Recolectores del Cono Sur, Revista de Arqueología* 2:129-150.
- Martínez, J. y C. Aschero. 2003. Projectiles experimentales: Inca Cueva 7 como caso de estudio. *Cuadernos* 20:351-364.
- Nicora, E.G. y Z. Rúgolo de Agrasar. 1987. *Los géneros de gramíneas de América Austral*. Editorial Hemisferio Sur, Buenos Aires.
- Núñez, L. y T. Dillehay. 1995. *Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes Meridionales: patrones de tráfico e interacción económica*. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo San Pedro de Atacama. Universidad Católica del Norte, Chile.
- Núñez, L., M. Grosjean e I. Cartajena. 2001. Human dimensions of late pleistocene/ holocene arid events in Southern South America. *Journal of Quaternary Science* 20 (7):105-117.
- Rijssen, W. 1994. Rock Art, the question of authorship. En *Contested Images, diversity in Southern African Rock Art Research*: 159-175, editado por Dowson, T y D. Lewis-Williams,. Witwatersrand University, Johannesburg.
- Rodríguez, M. F. 1999. Movilidad e intercambios durante el arcaico en la Puna Argentina. En *En los Tres Reinos: prácticas de recolección*: 111-120, editado por Aschero, C. A., M. A. Korstanje y P. M. Vuoto, Universidad nacional de Tucumán, Tucumán.
- Rodríguez, M. F. y J. G. Martínez. 2001. Especies vegetales alóctonas como recursos arqueológicos en el ámbito Puneño. *Publicación especial Asociación Paleontológica Argentina* 8:139-145.
- Sahlins, M. 1977-1980. Colors and Cultures. En *Symbolic Anthropology*: 165-180, editado por Dolgin, J. L., D. S. Kemnitzer y D. Schneider. Columbia University Press, New York.
- Schiffer, M. B. y H. Skibo. 1987. Theory and experiment in the study of technological change. *Current Anthropology* 28:595-622.
- Schobinger, J. 1999. Argentina's oldest Rock Art. En *Dating and the earliest known Rock Art*: 53-65, editado por Strecker, M. y P. Bahn. Oxbow books, Oxford.
- Semenov, S. 1981. *Tecnología Prehistórica*. Akal Universitaria, Madrid.
- Vellard, J. 1965. *Histoire du curare, les poisons de chasse en Amérique du Sud*. Gallimand, París.
- Washburn, D. 1995. Style, perception and geometry. En *Style, Society and Person*: 101-122, editado por Carr, C. y J. E. Neitzel. Person Book, Nueva York y Londres.
- Yacobaccio, H. 1981. Análisis espacial del sitio IC c4. Informe al CONICET. Manuscrito en posesión de la autoría.